

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЕТ, АУДИТ»**

Выпуск 11

**Донецк
2018**

УДК 082.1: 336
ББК Ч448.046 + У26
Г 72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 11 // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 222 с.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Волощенко Л.М. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Заместитель главного редактора:

Верига А.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Редакционная коллегия:

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»;

Зенченко Т.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры денежного обращения и кредита, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Корнев М.Н. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Нижегородцев Р.М. – доктор экономических наук, Институт проблем управления РАН, Российская Федерация;

Петрушевская В.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Петрушевский Ю.Л. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Пономарёв И.Ф. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Г. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Б. – кандидат наук по государственному управлению, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Научный редактор:

Арчикова Я.О. – кандидат экономических наук, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Технический секретарь:

Волбуева Д.С. – ассистент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163-А.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Евсеев В.А.

Анализ материальных ресурсов в системе
управления производственным потенциалом предприятия.....6

Кочура И. В.

Экономический потенциал угледобывающего предприятия:
анализ теоретических подходов, состав и структура.....16

Мишина Ю.А., Янголь А.Н.

Особенности организации бухгалтерского учета
производственных запасов на предприятиях угольной отрасли ..28

Романюк Н.В., Сичко Н.Н.

Антикризисное управление в современных условиях:
проблемы, направления решения39

СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Волощенко Л.М.

Эволюция теории денег: мейнстрим и альтернатива.....49

Шарый К.В., Гармаш Д.А

Особенности становления рынка венчурного капитала
Израиля и Российской Федерации60

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

Бакуров О. В., Кляус О.А., Булах И.В.

Прогнозирование основных показателей
трудоустройства населения ДНР..... 70

Романюк Н.В., Маринков И.В.

Формирование системы показателей экономического потенциала региона: теоретические и практические аспекты.....81

Ревунов А.Е.

Законодательное обеспечение сферы налогообложения малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике....95

Савельева О.А., Чегодаев Б.В.

Анализ динамики и тенденций развития потребительского рынка Российской Федерации 110

СЕКЦИЯ 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЕТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Коваль А. А.

Государственный контроль в сфере предоставления услуг высшего образования 121

Кошик Ю.В.

Опыт экономически развитых стран относительно взаимосогласованности бухгалтерского и налогового учета прибыли предприятий 131

Кухенная М.А.

Статистический анализ ресурсного обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации 138

Мехедова Т.Н.

Учетная политика предприятия в системе управленческого учета 150

Рассулова Н.В., Ардатьяева Т.И.

Организация учета расходов по центрам ответственности на предприятиях угольной промышленности 160

Петрушевский Ю.Л., Светличная Т.В.

Анализ проблем реформирования бухгалтерского учета и аудита в ДНР..... 169

**СЕКЦИЯ 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ
МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ**

Арчикова Я.О., Дынник М.Н.

Влияние деятельности коммерческих банков на финансовый рынок..... 178

Волобуева Д.С.

Совершенствование налогового механизма Донецкой Народной Республики 188

Костенко А.К.

Страхование ответственности коммерческих банков перед вкладчиками – юридическими лицами 196

Переверзева Т.В.

Параметры и методический инструментарий государственного финансового контроля использования бюджетных средств на содержание учреждений социальной сферы..... 211

індустр. ін-т Донец. нац. техн. ун-ту. – Донецьк, 2012. – Т. 2. – С. 188–191.

6. Корнєєва Т.І. Організація обліку витрат на природоохоронну діяльність за центрами відповідальності / Т.І. Корнєєва // Вісник Житомир. держ. технол. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 4 (62). – С. 122–126.

УДК 657.24

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АУДИТА В ДНР

Петрушевский Ю.Л.,

*д.э.н., профессор, заведующий кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Светличная Т.В.,

*к.э.н., доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье рассмотрены проблемы государственного регулирования отечественной системы бухгалтерского учета и аудита и ее адаптации к моделям бухгалтерского учета, сложившимся в экономически развитых странах. Проведен анализ теоретических и методических основ сложившейся системы бухгалтерского учета в ДНР. Предложены направления совершенствования системы бухгалтерского учета на основе конвергенции национальной и международной систем бухгалтерского учета с целью использования единых стандартов финансовой отчетности.

Ключевые слова: *бухгалтерский учет, аудит, система, национальные стандарты бухгалтерского учета, государственное регулирование, государственная политика управления, учетная информационная система, система финансовой отчетности, модели бухгалтерского учета, интеграция, конвергенция, реформирование.*

The article deals with the problems of state regulation of the domestic accounting and auditing system and its adaptation to the accounting models that have developed in economically developed countries. The analysis of the theoretical and methodological foundations of the current accounting system in the DPR. Proposed directions for improving the accounting system based on the convergence of national

and international accounting systems in order to use common international financial reporting standards.

Keywords: *accounting, audit, system, national accounting standards, government regulation, government policy management, accounting information system, financial reporting system, accounting model, integration, convergence, reform.*

Постановка проблемы. Развитие отечественной системы бухгалтерского учета опосредствовано состоянием экономических отношений в ДНР, а именно: нестабильностью государственной политики управления, невысокой динамикой изменений законодательства, отсутствием целенаправленных мероприятий по адаптации моделей бухгалтерского учета, сложившихся в экономически развитых странах, к отечественным условиям ведения хозяйства, что усложняет использование учетной информационной системы и финансовой отчетности внутренними и внешними пользователями для принятия обоснованных управленческих решений.

Интеграция – это неминуемый (объективный) социально-экономический процесс, который не уничтожает, а трансформирует национальные особенности и традиции в любой стране.

Развитие бизнеса, его транснационализация в результате международной интеграции, появление новых форм ведения хозяйства, особенно таких, которые выходят за пределы национальной экономики, осложнение экономических отношений в результате «санкционных войн», непоследовательные попытки мировой стандартизации бухгалтерского учета привели в значительной мере к потере его достоверности, объективности и социальной направленности.

Актуальность. Следовательно, рассмотрение проблемных вопросов влияния процессов международной интеграции, как на национальную экономику, так и на формирование эффективной системы бухгалтерского учета в ДНР, а также результатов и последствий данного влияния, является актуальным.

Новое понимание системы бухгалтерского учета дает возможность наиболее быстро и бесконфликтным путем решить проблему формирования национального учета. Переход от административных к экономическим методам управления хозяйственной деятельностью требует гармонизации экономических показателей, начиная от момента их формирования

в системе оперативно-технического и бухгалтерского учета предприятий, и завершая интегрированием в систему национальных счетов.

Анализ последних исследований и публикаций.

Развитие концепций формирования бухгалтерского учета исследовалось в трудах С.П. Бараненко, А.В. Бусыгиной [1], М.А. Гордовой [2], С.Ф. Голова, В.Д. Белова, Н.Р. Вейцмана, А.И. Георгиевой [3], Н.А. Леонтьева, Н.О. Лохановой [4], В.Г. Макарова, Н.М. Малюги, Н.Г. Чумаченко и других. Однако целый ряд вопросов, связанных с развитием теории и методологии бухгалтерского учёта в условиях нестандартной экономической ситуации, обусловленной ведением на территории Республики военных действий и экономической блокадой, ещё не получили своего развития.

Целью исследования является рассмотрение проблем и перспектив развития системы бухгалтерского учета и аудита в ДНР, обоснование важнейших положений теории и методологии бухгалтерского учета и контроля и выбор механизмов и инструментов их реализации в современных экономических условиях.

Предметом исследования являются теоретические и методические основы формирования системы бухгалтерского учета в соответствии с избранным вектором развития экономики ДНР.

Изложение основного материала исследования. В последние годы национальная экономика ДНР перешла в состояние, которое макроэкономической теорией и наукой бухгалтерского учета еще не исследовалось. Возникли задачи, решение которых требует создания новой концепции развития бухгалтерского учета в ДНР как идеологии и государственного стандарта на основе новой парадигмы, формирование которой предопределено динамическими изменениями в обществе.

Соответственно развитие бухгалтерского учета можно рассматривать как его изменение, усовершенствование по сравнению с существующим его состоянием. Потребность в усовершенствовании существующего состояния любого объекта возникает в том случае, когда этот объект перестает отвечать требованиям его пользователей. Непосредственными

пользователями информации, содержащейся в системе бухгалтерского учета, прежде всего, являются руководители на всех уровнях управления предприятием. Однако в условиях глобализации и обострения конкурентной борьбы всё более активно заявляют о себе внешние пользователи информации бухгалтерского учёта – финансово-кредитные учреждения, органы государственного управления, международные организации и т.п.

В соответствии с вышесказанным, возникает необходимость в рассмотрении вопроса относительно влияния процессов интеграции на развитие бухгалтерского учета в ДНР.

Анализируя труды современных ученых по влиянию интеграции на развитие бухгалтерского учета, можно выделить существование разных точек зрения. По мнению одних ученых, реформирование бухгалтерского учета и приведение его к требованиям международных стандартов содействует его развитию [1; 2], других – реформирование отечественного бухгалтерского учета и его стандартизация в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета – не имеет смысла и является даже вредной. Рассматривая различные точки зрения, следует отметить, что бухгалтерский учет начинает изменяться в пользу глобальных пользователей – мировых организаций. При этом потребности и требования к бухгалтерскому учету непосредственных пользователей – управленцев остались в значительной мере неучтенными, что снижает эффективность управления предприятием [2].

Современные процессы интеграции в экономике предоставляют новые возможности для ДНР. Вместе с тем, потенциальная интеграция ДНР в мировое экономическое пространство может иметь существенные негативные социально-экономические последствия для тех регионов, которые не разработали собственную стратегию конкурентоспособности. Особенно весомым является это задание в условиях обострения глобальной конкуренции, навязывания интеграционных правил поведения, применения общих принципов, правил и норм для всех субъектов конкурентной борьбы.

С усилением влияния интеграции отечественная система бухгалтерского учета постепенно трансформируется, возникают другие пользователи системы бухгалтерского учета – глобальные.

Поэтому возникает необходимость в рассмотрении вопроса относительно влияния процессов интеграции на развитие бухгалтерского учета [3].

Обобщающей концептуальной основой построения бухгалтерского учета в условиях интеграции, по нашему убеждению, должна стать конвергенция как процесс согласованного сближения национальных и международных систем бухгалтерского учета к единым Всемирным стандартам финансовой отчетности (или обновленным МСФО), которые будут определять единые принципы, общие подходы в области бухгалтерской науки, практики и профессии бухгалтера.

На сегодняшний день политику в данном вопросе определяют два центра: IAS (International Accounting Standards) – Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – Лондонский офис; GAAP US (Generally Accepted Accounting Principles) – общепризнанные учетные принципы США. International Accounting Standards относится к англо-саксонской традиции финансового учета.

Международные стандарты бухгалтерского учета (МСФО) [5] включают стандарты, которые основываются на принципах «principles based standards». В США используют систему GAAP, которая включает стандарты, основанные на правилах «rules based standards». Это значит, что стандартизация МСФО не ставит цели детализировать все процедуры и механизмы финансового учета во многих случаях, отдавая преимущество доверию к профессиональной самостоятельности бухгалтеров, которые при решении многих проблемных вопросов должны полагаться на служебную совесть и личные профессиональные суждения.

Принимая во внимание расширение интеграционных процессов в развитии мирового хозяйства, значительную популярность приобретает идея стандартизации бухгалтерского учета, которая дает возможность глобализовать учетную политику, принципы и систему бухгалтерского учета и отчетности. Она осуществляется в рамках унификации учета на международном уровне, которую проводит Совет по международным стандартам бухгалтерского учета. Под стандартизацией учета понимают процесс разработки и внедрения унифицированного набора

стандартов для любой учетной ситуации в любой стране, а потому исчезает потребность в разработке национальных стандартов.

Значительную роль в совершенствовании отечественного учета и его интеграции в мировое содружество играют международные стандарты бухгалтерского учета, которые охватывают круг вопросов, имеющих важное международное значение в условиях развития внешней торговли, деятельности транснациональных корпораций, глобализации финансовых рынков. Они играют значительную роль в совершенствовании национальных стандартов учета и интеграции государства в мировое содружество. В ДНР национальные П(С)БУ, по моему мнению, должны отвечать МСФО, которые постоянно пересматриваются и дополняются.

Реформирование системы бухгалтерского учёта в ДНР неизбежно требует соответствующей трансформации системы государственного и внутрихозяйственного контроля и его важнейшей составляющей – независимого аудита.

В ДНР система нормативного регулирования аудиторской деятельности находится в стадии становления. Происходит процесс определения прав и обязанностей органов, регулирующих ее деятельность, определение роли и функций государственных и общественных аудиторских организаций. Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и аудита проявляется в следующих направлениях: единство терминологии, употребляемой в МСФО и МСА [6]; использование аудиторами МСФО в целом в качестве критерия соответствия отчетности, которая проверяется, установленным требованиям (табл. 1).

В этой связи возникает необходимость создания Аудиторской палаты ДНР, осуществляющей свою деятельность на основе международного права. Развитие и использование общепризнанных международных стандартов будет способствовать также преодолению монополизма в сфере аудита и консультационных услуг.

Основная проблема проведения в ДНР аудита согласно МСА заключается не в отсутствии соответствующих национальных аудиторских стандартов или в неудовлетворительном их содержании, а в необходимости создания надежного механизма, который обеспечил бы выполнение этих стандартов теми

отечественными аудиторскими организациями, которые будут выдавать экономическим субъектам аудиторское заключение по результатам обязательного ежегодного аудита.

Таблица 1

Взаимосвязь МСА и МСФО

Номер и наименование МСА	Содержание ссылки на документы, разработанные КМСФО
МСА 120 «Основные принципы МСА»	В качестве основ финансовой отчетности, которым должна отвечать информация, которая проверяется, первыми названы Международные стандарты финансовой отчетности
МСА 320 «Существенность в аудите»	Понятие «существенность» определено в соответствии с «Основами подготовки и представления финансовой отчетности», разработанными КМСФО
МСА 550 «Связанных сторон»	Определения, которые касаются связанных сторон, приведены в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Кроме этого, аудитор должен проверить раскрытие в отчетности взаимоотношений и операций со связанными сторонами, перечисленных в МСФО 24. Это требование не относится к случаям проверки предприятий государственного сектора
МСА 560 «Последующих событий»	Типология последующих событий определена МСФО 10 «Условных событий и события, которые случились после отчетной даты»
МСА 570 «Непрерывность деятельности»	Использование допущения непрерывности деятельности предвидено «Основами подготовки и представления финансовой отчетности»; там же дано определение понятия «Существенная неопределенность»
МСА 700 «Аудиторский отчет по финансовой отчетности»	Аудитор должен определить, подготовлена ли финансовая отчетность в соответствии с признанными основами финансовой отчетности, в качестве которых могут выступать МСФО
МСА 910 «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности»	Заключение по обзору финансовой отчетности должно содержать оценку ее соответствия установленным основам финансовой отчетности, которыми могут быть МСФО

Реформа бухгалтерского учета в ДНР длится уже больше 4 лет, но за это время, кроме тезиса о переходе на международные стандарты не определена конечная цель реформы. Не избраны приоритетные системы бухгалтерского учета (российская – британо-американская – континентальная – южноамериканская – исламская – интернациональная), нет государственной стратегии относительно определения регуляторного органа в сфере бухгалтерского учета и аудита, не учитываются правила внутригосударственного делового протокола.

На основании вышеизложенного считаем, что ДНР не нужно копировать уже определенную действующую западную систему бухгалтерского учета и систему его регулирования, а целесообразно приложить усилия относительно анализа действующего законодательства и правил делового протокола, учесть интересы пользователей отчетности. Поэтому необходимо разработать собственную модель развития и регулирования бухгалтерского учета, способную удовлетворить интересы всех заинтересованных членов общества.

Для усиления роли профессионального содружества в регулировании системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности предлагается создание специального консультативно-совещательного органа (Консультативный орган), действующего на основе Положения о нем.

Состав Консультативного органа должен быть сформирован из числа высококвалифицированных кадров, широко известных и авторитетных в профессиональном кругу, включая представителей государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов частного предпринимательства, организаций с долей участия государства, государственных предприятий и представителей образовательных учреждений и научных деятелей.

Также, совместно с профессиональным содружеством необходимо проводить работу по повышению престижа профессии бухгалтера и аудитора путем проведения брифингов, «круглых столов», с оповещением через средства массовой информации. Подобные мероприятия позволят заинтересовать и привлечь молодежь, поскольку в настоящее время потребность в квалифицированных бухгалтерских и аудиторских услугах возрастет многократно, что также позволит решить кадровый вопрос подбора соответствующего персонала.

Список использованных источников

1. Бараненко, С.П. Проблемы и перспективы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в России / С.П. Бараненко, А.В. Бусыгина // Экономика и социум: современные модели развития. – 2014. – С. 70-83.

2. Гордова, М.А. Роль концепции бухгалтерского учета в развитии экономики / М.А. Гордова// Научные записки молодых исследователей, 2015. – № 2. – С. 35-39.

3. Георгиева, А.И. Развитие бухгалтерского учета в условиях глобализации / А.И. Георгиева // Вестник Бердянського университета менеджмента и бизнеса. – 2011. – № 4 (16). – С. 186-192.

4. Лоханова, Н.О. Действующее состояние системы бухгалтерского учета в Украине как отражение конфликта экономических интересов / Н.О. Лоханова. – Электронный ресурс. – Режим доступа: www.nbuu.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Management/2012/30.pdf.

5. Международные стандарты финансовой отчетности / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-finansovoj-otchyotnosti/.

6. Международные стандарты аудита (МСА) ISA/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-audita-msa-isa/.

Научное издание
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЕТ, АУДИТ»

Выпуск 11

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск Волощенко Л. М.

Научный редактор: Арчикова Я. О.
Технический редактор: Волобуева Д. С.
Компьютерная верстка: Зензеров В.И.

Подписано в печать решением ученого совета ГОУ ВПО
«ДонаУиГС» протокол № 3 от 25.10.2018 г. Формат 60x84 ¹/₁₆
Бумага офсетная
12,9 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а,
ГОУ ВПО «ДонаУиГС»